

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY HALF YEARLY
RESEARCH JOURNAL

IDEAL

VOLUME - VI ISSUE - II MARCH-AUGUST - 2018 AURANGABAD

Peer Reviewed Referred and UGC Listed Journal

IMPACT FACTOR / INDEXING

2017 -4.988

www.sjifactor.com

✦ EDITOR ✦

Assit. Prof. VinayShankarraoHatole

M.Sc (Math's), M.B.A. (Mkt), M.B.A (H.R),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod & Dirt), M.Ed.

✦ PUBLISHED BY ✦

Ajanta Prakashan
Aurangabad. (M.S.)

EDITORIAL BOARD

Editor : Vinay Shankarrao Hatole

Mehryar Adibpour Faculty of Computing London Metropolitan University, Holloway Road, London.	Dr. Ashaf Fetoh Eata College of Art's and Science Salmau Bin Abdul Aziz University. KAS
Dr. Altaf Husain Pandi Dept. of Chemistry University of Kashmir, Kashmir, India.	Dr. Ramdas S. Wanare Associate Professor & Head Accounts & Applied Stat, Vivekanand Art's Sardar Dalip Sing Commerce & Science College Samarth Nagar, Aurangabad (M.S.) - India.
Dr. Prashant M. Dolia Dept. of Computer Science and Applications Bhavnagar University, India.	Dr. P. A. Koli Professor & Head (Retd) Dept. of Economics, Shivaji University, Kolhapur - (M.S.) India.
Dr. Rana Pratap Singh Professor & Dean School for Environment Science, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar University of Raebareilly, Lucknow- India.	Dr. Joyanta Barbora Head Dept. of Sociology University of Dibrugarh- India.
Dr. Jagdish R. Baheti H.O.D., SNJB College of Pharmacy Neminagar, Chandwad, Nashik (M.S.) - India.	Prof. P. N. Gajjar Head, Dept. of Physics, University of School of Sciences, Gujarat University, Ahmedabad- India.
Dr. Memon Ubed Mohd Yusuf Asst. Prof. Dept. of Commerce Sir Sayyed College Aurangabad (M.S.) - India.	

✦ PUBLISHED BY ✦

Ajanta Prakashan

Jaisingpura, Near University Gate, Aurangabad. (M.S.) 431 004 (INDIA) Contact : (0240)

6969427, Cell : 9579260877, 9822620877 E-mail : anandcafe@rediffmail.com,

info@ajantaprakashan.com, Website : www.ajantaprakashan.com

CONTENTS

Sr. No.	Author Name	Title	Page No.
MARATHI - I			
१.	ज्योती नागोराव कुलकर्णी डॉ. धनंजय वडमारे	मराठी कादंबरी स्वरूप व बोध	१-४
२.	शेख रीजवान अहमद इकबाल अहमद डॉ. कटारे बी. जे.	अॅथलेटिक्सचा विकास	५-८
३.	प्रा. डॉ. संजय शिंदे	१९८० नंतरच्या मराठी ग्रामीण कवितेचे स्वरूप	९-१३
४.	रायबोले अर्चना रामरतन	वैदर्भीय संत प्रज्ञाचक्षु श्री गुलाबराव महाराजाचा संगीत विषयक विचार	१४-२१
५.	डॉ. वि. ल. धारुकर प्रा. डॉ. नामदेव सानप	मराठवाडा विभागातील कृषी आणि ग्रामीण विकासात सहकारी साखर उद्योगाची भूमिका: एक अभ्यास	२२-२८
६.	प्रा. डॉ. संजय गव्हाणे	महात्मा गांधीजींच्या शैक्षणिक विचारांची ग्रामीण विकासातील भूमिका	२९-३४
७.	प्रा. डॉ. सविता वावगे	दलित साहित्याची पुर्वपिठीका	३५-३७
८.	थोरात वैशाली श्रीरंग	पत्रकारितेतील महिलांचा सहभाग	३८-४१
९.	विलास गोपीनाथ पारखे	धनगर समाजाची ओळख: औरंगाबाद जिल्ह्यातील सातारा गावाच्या विशेष संदर्भात	४२-४८
१०.	मायावती श्रीरंग थोरात डॉ. ए. ए. शेख	मातंग समाजसुधारणेमध्ये मातंग परिषदेचे योगदान	४९-५२
११.	डॉ. बी. आर. गायकवाड डॉ. हिगे म्हातारबा गोविंद	महाराष्ट्रातील शेती व्यवसायात महिलांची भूमिका व कामाचे स्वरूप	५३-५९

Sr. No.	Author Name	Title	Page No.
१२	भोसले स्वाती विलासराव	महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औरंगाबाद विभागाची एकूण खर्च प्रवृत्ती	६०-६२
१३.	मनेष लहानू शेळके डॉ. दिनकर माने	जागतिकीकरणानंतर मराठी वृत्तपत्रातील अग्रलेखांचे बदलते स्वरूप	६३-६५
१४.	प्रा. डॉ. बालाजी खराबे	शरचंद्र मुक्तीबोध : समकालीन मराठी कादंबरी	६६-६९
१५.	प्रा. डॉ. मारोती गायकवाड	दलित कथेचे अध्यापन: स्वरूप व कौशल्य	७०-७३
१६.	पवार शितल शिवाजी प्रा. डॉ. नजिर शेख	ग्रामीण समुदायाच्या विकासात पंचवार्षिक योजनांचे योगदान : एक अभ्यास	७४-८०
१७.	रवि श्यामराव इंगळे	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या खाजगी पत्रातील सामाजिक विचार	८१-८३
१८.	वैभव ज्ञानेश्वर कांबळे	आरोग्य संवाद व महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिकेतील छायाचित्र	८४-८७
१९.	प्रा. डॉ. योगिता देवगिरीकर (कथले)	भिल्ल लोककथांतील बोलीभाषा व भाषाशैली	८८-९०
२०.	संजय बंडूजी साठे	कोल्हाटी महिलांचा सामाजिक - सांस्कृतिक स्थान व दर्जा	९१-९६
२१.	राजाराम पुंजाबा दिवेकर	पुरातत्वशास्त्राचे ऐतिहासिक महत्त्व : एक दृष्टिक्षेप	९७-९९
२२.	सुनंदा रविकिरण सरवदे (जाधव)	स्त्रीया आणि हिंसा	१००-१०२
२३.	सीमा बबन भिसे	मध्ययुगीन संत नामदेव यांचे कार्य	१०३-१०८
२४.	कैलास शेषराव दांडगे	आदिवासी स्त्रीचे दारिद्र्यीय जिवन	१०९-१११
२५.	भागवत कुर्मादास निकम	भारतीय समाज संरचनेचा इतिहास	११२-११६
२६.	विजय साहेबराव साळवे	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदान	११७-१२१
२७.	कांचन मुकुंदराव माने	महाभारत कालीन पर्यावरणाचे रमणीय वर्णन	१२२-१२४

Sr. No.	Author Name	Title	Page No.
MARATHI - II			
१.	डॉ. भारती द. काटेखाये	भावनात्मकदृष्ट्या असाधारण बालकांचे पालकांना त्यांच्या वयानुसार येणाऱ्या समस्यांचा तुलनात्मक अभ्यास	१-४
२	प्रा. डॉ. राहुल रा. हांडे	शरच्चंद्र मुक्तिबोध : सृष्टी, सौंदर्य आणि साहित्यमूल्य	५-१०
३	प्रा. डॉ. व्ही. एस. पाटील	प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या व्यवसाय समाधानाबाबत अभ्यास	११-१२
४	डॉ. गणेश एस. मायवाडे	भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील भात उत्पादकांद्वारे शेती विषयक सल्ला घेण्यासंबंधीचे अध्ययन	१३-१७
५	प्रा. डॉ. मगर डी. के.	भारतातील करार शेतीचा अभ्यास	१८-२२
६	प्रा. डॉ. प्रियराज महेशकर	आंबेडकरी बौद्ध धम्माची प्रासंगिकता	२३-२९

<p style="text-align: center;">‘जिनिअस’ या सहाय्यि प्रसिध्द झालेली मते मुख्य संपादक, संपादक मंडळ व सल्लागार मंडळास मान्य असतीलच असे नाही. या नियतकालिकानात प्रसिध्द करण्यात आलेली लेखकाची मते ही त्याची वैयक्तिक मते आहेत. तसेच शोध निबंधाची जबाबदारी स्वतः लेखकावर राहिल.</p> <p style="text-align: center;">हे नियत कालिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक विनय शंकरराव हातोले यांनी अर्जिंटा कॉम्प्युटर अँड प्रिंटर्स, जयसिंगपूरा, विद्यापीठ गेट, औरंगाबाद येथे मुद्रित व प्रकाशित केले.</p>

६. आंबेडकरी बौद्ध धम्माची प्रासंगिकता

प्रा. डॉ. प्रियराज महेशकर

इतिहास विभाग प्रमुख, प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, वर्धा.

“आजचे आधुनिक जग प्राचीन जगाच्या मानाने फारच वेगळे आहे. त्यालाच आज धर्माची खरी निकड आहे, आणि ती निकड भागविण्यासाठी त्याला बुद्धाच्या धर्माचीच निवड करावी लागणार आहे”

- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

सारांश (Abstract)

डॉ. आंबेडकरांनी सहा दशकांपूर्वी सांगितलेल्या चार कसोट्यांच्या आधारे आणि धम्मदीक्षित पुर्वास्पृश्यांच्या बौद्ध जीवनाचे निरीक्षण करित आंबेडकरी नवयान बौद्ध धम्माची प्रासंगिकता जेव्हा आपण तपासतो तेव्हा पुर्वी पेक्षा आजच्या आधुनिक काळासाठी बुद्ध धम्म हा अधिकच प्रासंगिक असल्याचे स्पष्ट होते.

विद्यमान जगातील सर्व धर्म अनुयायांना कपोलकल्पित गोष्टींच्या आधारे मानसिकदृष्ट्या पंगु बनवितांना दिसतात. याउलट बौद्ध धम्म हा 'अत्त दीप भव' चा संदेश देत मानसिक उत्थानाची संधी देतो. त्यामुळेच धम्मदीक्षित पुर्वास्पृश्य हे बौद्ध होऊन प्रस्थापितांच्या Hegemony मधून मुक्त होतात. त्यामुळे आज बहुजनांना विषमतावादी धर्मव्यवस्थेच्या मानसिक गुलामीतून मुक्त होण्यासाठी धम्ममार्गच प्रासंगिक व योग्य होय.

आज जगातील सर्व धर्म 'बाबा वाक्यम् प्रमाणम्' अशी विज्ञान व तर्क विरोधी भूमिका घेतात. बौद्ध धम्म मात्र ईश्वर, आत्मा, पुर्नजन्म, कर्मकांड नाकारणारे बुद्धीप्रामाण्यवादी तत्वज्ञान सांगतो. त्यामुळेच धम्मदीक्षित झालेले एकेकाळचे अडाणी, अंधश्रद्ध पुर्वास्पृश्य आज भारतातील सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारे नागरिक बनतात. यावरून बौद्ध धम्म हा आजच्या विज्ञानयुगाशी सुसंगत ठरतो.

आज भ्रष्टाचार, अनाचार यामुळे धर्माची धुरा असलेले साधू, संत, बाबा, बापू नैतिकदृष्ट्या अधःपतित झाले आहेत. या स्थितीत नीतीच्या पायावरच पूर्णतः उभा बौद्ध धम्म हा मानवतेसाठी एकमेव आशास्थान होय. ज्या आधारे आजचे माओवादी, मार्क्सवादी संकट सुध्दा आपण दूर सारू शकतो.

बौद्ध धम्म हा स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, मैत्री, प्रेम अशा वैश्विक मुल्यांचा पुरस्कार करतो. हीच मुल्ये आजच्या आधुनिक लोकशाही सहजीवनाची मुलमंत्रे आहेत.

विषमताधिष्ठीत धर्म गरिबीला पुर्वजन्माचे फळ सांगून गरिबांचे शोषण करवितो. याउलट बौद्ध धम्म हा गरिबी मागील मानवी कारणांची चिकित्सा करतो, परिश्रमाच्या आधारे प्रत्येकाला उन्नत जीवन जगण्याची हमी देतो. ही बाब

आज भारतात चाळीस टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असतांना व विकासाला मानवी चेहरा देण्याची मागणी होतांना महत्वपूर्ण ठरते,

आज भारतात प्रचलित असलेले धर्म व त्यांची मूल्ये संविधानातील मुल्यांविरुद्धी असल्याचे दिसून येते. याउलट संविधानाचा सर्व वैचारिक गाभा आपणास बौद्ध धम्मात दिसतो.

प्रास्ताविक

महाबोधी सोसायटीद्वारे मे 1950 मध्ये प्रकाशित विशेषांकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'बुद्ध व त्याच्या धम्माचे भवितव्य' या शिर्षकाने लिहिलेल्या लेखात धर्मासंबंधीच्या चार कसोट्या सांगितल्या होत्या. त्यांच्या दृष्टीने आधुनिक काळात प्रासंगिक असा खरा धर्म तोच होता जो पुढील चार प्रमुख कसोट्यांवर उतरतो;

1. धर्मांमध्ये पीडित व पददलित जनतेचा मानसिक व नैतिक अभ्युदय घडवून आणण्याचे सामर्थ्य आहे काय ?
2. धर्म हा कार्यकारणाशी म्हणजेच विज्ञानाशी संबंध जोडणारा आहे की नाही?
3. धर्मांमध्ये नीतिमत्ते बरोबरच स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व ह्या त्रयीचा समावेश आहे काय?
4. धर्म हा दारिद्र्याचे गोडवे गाऊन त्याचे उदात्तीकरण करतो काय?²

वरील कसोट्यांना उतरणारा असा कोणता धर्म आहे? असा प्रश्न 1950 साली डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केला होता. पुढे 1956 मध्ये या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार करून दिले होते.

आज 2013 साली आपण जेव्हा आंबेडकरी 'नव्यान' बौद्ध धम्माची प्रासंगिकता काय? असा प्रश्न उपस्थित करतो तेव्हा सहा दशकांपूर्वी डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेल्या उपरोक्त चार कसोट्यांच्याच कसोटीवर धम्माची प्रासंगिकता तपासावी लागते. फार तर त्याला, भारतीय संविधानात अभिप्रेत मुल्यांनुरूप बौद्ध धम्म आहे काय? अशी पाचवी कसोटी लावून व धम्मदीक्षित पुर्वास्पृश्यांच्या जीवनात बौद्ध धम्म दीक्षेनंतर झालेल्या अमुलाग्र बदलांचा प्रत्यक्ष दाखला देत धम्माची प्रासंगिकता अधिक ठळकपणे अधोरेखित करता येते.

मानसिक अभ्युदय प्रासंगिकता सामर्थ्य असलेला धम्म

विद्यमान जगातील कोणताही 'धर्म' घेतला तरी तो पीडीत, पददलितांचे मानसिक उत्थान घडवून आणू शकत नाही. उलट कपोलकल्पित गोष्टींच्या आधारे त्यांना तो मानसिक व वैचारिकदृष्ट्या अधिक पंगू बनवित असतो. असा मानसिकदृष्ट्या पंगू झालेला समाज हा तर्क आणि बुद्धीच्या आधारावर विचार करण्यास असमर्थ ठरतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून आपल्या महाराष्ट्रातील बहुजन हिंदू समाजाचे देता येईल. या समाजाला विचारवंतांनी पटवून देऊन सुध्दा ते अंधश्रद्धा विरोधी विधेयकाला पंधरा वर्षांपासून मंजूर होऊ देत नव्हते. याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांची त्यांच्या धर्माने रोखलेली मानसिक – वैचारिक वाढ होय. त्यांच्या विद्यमान धर्मांमुळे वैयक्तिकरित्या क्षणिक मानसिक समाधान त्यांना लाभत असेलही पण ते समाधान म्हणजे मानसिक अभ्युदय नव्हे, उलट ते त्यांच्या मानसिक गुलामीचेच एक लक्षण होय.

या अनुषंगाने आंबेडकरी बौद्ध धम्माकडे बघितले तर धम्म हा 'अत्त दीप भव' म्हणत आपल्या अनुयायांना मानसिक व वैचारिक उत्थानाची पुरेपुर संधी उपलब्ध करून देतो. महाराष्ट्रातील बौद्ध धम्मात दीक्षित पुर्वास्पृश्यांमध्ये झालेल्या क्रांतिकारी मानसिक अभ्युदयाची ग्वाही डॉ. इलिनार झेलिएट, नीरा बुरा, आर. जे. मिलर, व्ही. व्ही. दाते,

जे. बी. गोखले, केशव मेश्राम, डॉ. मा.प. मंगुडकर, डॉ. पी. जी. जोगदंड, डॉ. प्रदीप आगलावे अशा अनेक देशी-विदेशी अभ्यासकांनी संशोधन करून दिली आहे.

ज्या अस्पृश्य समाजाला विचार करायचीच बंदी होती त्या समाजाने बुद्ध धम्माचा स्वीकार केल्यानंतर त्यांच्यात आश्चर्यकारक वैचारिक परिवर्तन घडून आले. ते वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून विचार करू लागले. हेच वैचारिक परिवर्तन मानसिक परिवर्तनाचा आधार आहे. बौद्ध धम्म स्वीकारल्यानंतर अस्पृश्यतेच्या, दलितत्वाच्या न्यूनगंडातून व भाकडकथांच्या भयातून पुर्वास्पृश्यांची सुटका झाली. ते मानसिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाले. ते प्रस्थापितांच्या Hegemony³ मधून मुक्त झाले. त्यामुळे आज भारतातील ज्या पीडित, पददलित बहुजन समाजाला तथाकथित विषमतावादी धर्मव्यवस्थेच्या मानसिक गुलामीतून (Hegemony) मुक्त व्हायचे आहे त्यांना आंबेडकरी बौद्ध धम्माएवढा दुसरा प्रासंगिक मार्ग नाही.

कार्यकारणवादी वैज्ञानिक 'धम्म'

आंबेडकरी धम्म हा प्रतीत्यसमुत्पादाच्या म्हणजेच कार्यकारणभावाच्या सिद्धांतावर उभा असलेला संपूर्ण जगातील एकमेव 'धम्म' होय. धम्माचे तत्वज्ञान हे तर्कावर आधारित, बुद्धीप्रामाण्यवादी आहे. ईश्वर, आत्मा, पुर्वजन्म, कर्मकांड नाकारणारे बुद्धीप्रामाण्यवादी तत्वज्ञान बुद्ध धम्म सांगतो. त्यामुळे धम्मात काल्पनिक व भ्रामक गोष्टींना स्थान नाही.

या उलट विद्यमान जगातील कोणताही 'धर्म' घेतला तरी तो कार्यकारणभाव नाकारणारी 'बाबा वाक्यम् प्रमाणम्' भूमिका घेतांना दिसते. धर्माच्या संस्थापकाला 'मानव' मानण्याऐवजी ईश्वराचा अवतार, अंश, पुत्र, प्रेषित, दूत वगैरे म्हणजेच अमानवी अद्भूत शक्तीधारी मानल्या गेल्याचे दिसते. त्यामुळेच त्यांनी सांगितलेला धर्म हा ईश्वराचा शब्द ठरवला गेलेला असून त्यात कोणत्याही कारणांसाठी ढवळाढवळ करण्याचा, धर्मचिकित्सा करण्याचा अधिकार मानवाला राहात नाही. तेथे मानवाचा बुद्धीप्रामाण्यवाद बाद ठरतो. धर्मातील ईश्वर आणि आत्मा या संकल्पनांमुळे जनसामान्यांमध्ये अनेक भ्रामक-काल्पनिक समजुती मुळ धरतात व त्यांचे रूपांतर अंधश्रद्धांमध्ये होऊन मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या शेकडो घटना आजच्या टेक्नोसॅव्ही एकविसाव्या शतकात आपल्या अवतीभवती घडत राहतात.

या पार्श्वभूमीवर बौद्ध धम्माकडे पाहिले तर धम्म हा कुणा ईश्वरी पुत्राने वा प्रेषिताने सांगितलेला मार्ग नसून तो आपल्यासारख्याच हाडामासांच्या सिद्धार्थ गौतम या मानवाने शोधलेला मानव कल्याणाचा मार्ग आहे.⁴ ज्यांचा मानवी जीवनाशी, वास्तव जीवनाशी प्रत्यक्ष संबंध आहे अशाच गोष्टींची चर्चा बुद्धाने केली, अवास्तव व कपोकल्पित गोष्टींचे अवडंबर बुद्धाने माजविले नाही. शिवाय बुद्धाने मी सांगतो म्हणून धम्ममार्ग स्वीकारा असा आग्रह सुध्दा कधीच धरला नाही. उलट तुमच्या विचाराला पटेल तरच स्वीकारा असे म्हणून मानवाच्या विवेकबुद्धीलाच आवाहन केले आहे. याही उपर आपल्या अनुयायांना नितांत गरज भासेल तेव्हा काळानुरूप बौद्धमते परिवर्तनशील करण्यास पूर्णपणे स्वातंत्र्य प्रदान केलेले आहे.

आंबेडकरी बौद्ध हा कार्यकारणभावावर आधारित असल्यामुळे तो व्यक्तीच्या वैज्ञानिक दृष्टीकोणाला बळ देतो. या संदर्भात उदाहरण म्हणून धम्मदीक्षित पुर्वास्पृश्यांमधील झालेल्या बदलांचे देता येईल. धम्मदीक्षित बौद्धांमधून पारंपारिक अंधश्रद्धा व त्यावर आधारित रूढी, परंपरा मोठ्या प्रमाणात नाहिशा झाल्या. "गावांत देव देवस्की, करणी भरणी करणारे, भुतपिशांच्यांची बाधा काढणारे, मंत्रतंत्र जाणणारे, हळदकुंकू, पीठ, तांदूळ, गहू, ज्वारी या उन्नधान्याचा

वापर व नासाडी करीत मुठ मारणारे प्रत्येक वस्तीवस्तीत असणारे जाणकार मांत्रिक निकालात निघाले. एका त्रिकोणी दोऱ्याच्या पंजात पेटती पणती ठेवून 'तांदरी' पाहणारे, पिठाच्या बाहुलिला बाभळीचे काटे, सुया, दाभण टोचून करणी करणाऱ्याला अटकाव करणारे, लाकडी ओबडधोबड मानवाकृती काष्ठशिल्पाला चिंध्या बांधून प्रतिबाधा करणारे, कितीतरी बुर्जूग असूनही महत्वाच्या दृष्टीने निरूपयोगी ठरले."⁵

प्रस्तुत लेखकाने पी.एच.डी. संशोधनासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले की, 64 टक्के धम्मदीक्षितांनी डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या बावीस प्रतिज्ञांमधील पहिल्या पाच प्रतिज्ञांनुरूप देव व दैव या संकल्पना नाकारल्या असून 31 टक्के धम्मदीक्षित मानसिकदृष्ट्या अंधश्रद्धामधून पूर्णतः मुक्त झालेले आढळून आले. हा बदल त्यांच्यात विज्ञानवादी बौद्ध धम्माच्या स्विकारामुळेच शक्य झाला असून त्या बदलांची प्रकिया अजूनही सुरु आहे.

धम्म हा नीतिमत्तेवर अधिष्ठीत सन्मार्ग

आज भ्रष्टाचारापासून ते स्त्री भ्रूण हत्या करण्यापर्यंत भारतीय समाजाचे नैतिक अधःपतन झाल्याचे सत्य आपणा सर्वासमोर आहे. जगातील विद्यमान पारंपारिक धर्मांचे ते अपयश होय. उलट धर्माच्या माध्यमातून नीतिमत्तेचे शिक्षण समाजाला देण्याची जबाबदारी असलेले तथाकथित साधु-संत-बाबा-बापू ही मंडळीच करोडोची संपत्ती जमवित, लिंग पिसाट होत अनीतिमान जीवन जगत असल्याचे कटूसत्य आपणापुढे आहे. मार्गदर्शकांच्याच या नैतिक अधःपतनामुळे संपूर्ण मानवताच धोक्यात येत आहे.

आजच्या अशा परिस्थितीत सामाजिक नीतिमत्तेलाच मुख्य आधार मानणारा बौद्ध धम्माचा मार्गच मानवतेसाठी एकमेव आशा आहे. जे स्थान धर्मात देवाला असते किंवा ईश्वराला असते ते स्थान धम्मात नीतिला असते. धम्मानुसार माणसा माणसातील प्रेम, सदाचरण म्हणजेच नीति होय. या नीतिसाठी देवांच्या आज्ञा नकोत, देवाला संतुष्ट करण्यासाठी म्हणून माणसाला नीतिमान होण्याची गरज नसून परस्पर हितासाठी, सुखासाठी व उन्नतीसाठीच माणसांनी नीतिमान व्हायचे असते. म्हणजेच परस्परांवर बंधूभावाने प्रेम करायचे असते.⁶ बौद्ध धम्मात सांगितली जाणारी बंधूता म्हणजे नीति होय. नीति हे धम्माचे सार आहे. त्याशिवाय धम्म नाही. 'धम्म म्हणजेच नीति व नीति म्हणजेच धम्म होय'⁷ याउलट धर्मांमध्ये शांती व सुव्यवस्था राखण्यापुरतीच नीति सांगितलेली असून 'आपल्या शेजाऱ्यांशी चांगुलपणे वागा; कारण तुम्ही दोघेही परमेश्वराची लेकरे आहात.' अशा भूमिकेतून धर्मात नीति आलेली आहे म्हणजेच धर्मात नीतिचे कार्य हे आकस्मिक वा प्रासंगिक आहे. त्यामुळेच नीति ही धर्मात प्रभावशाली ठरत नाही.⁸

समाजात उच्च नीतिमुल्ये असतील, समाज हा नीतिमत्ता संपन्न बनलेला असेल तर कोणतीही नवी समतावादी आधुनिक व्यवस्था टिकू शकते असे प्रतिपादन आपल्या 'बुद्ध कि मार्क्स' या ऐतिहासिक भाषणातून डॉ. आंबेडकरांनी केले होते. बुद्धाच्या धम्मातून येणारी उच्च नीतिमत्ता संपन्न शिकवणच साम्यवादापेक्षा श्रेष्ठ ठरेल असे क्रांतिकारी मत आंबेडकरांनी मांडले होते. या अर्थाने सुध्दा नीतिमत्ता केंद्रित बौद्ध धम्माचा मार्ग हाच यापुढे संपूर्ण मानवी समाजासाठी आशास्थान ठरू शकतो.

समता, स्वातंत्र्य, बंधूत्व केंद्रीत असा 'माणुसकीचा' मार्ग

वीस वर्षे विविध धर्मांच्या केलेल्या सखोल अभ्यासाअंती डॉ. आंबेडकरांना मानवी समाजाच्या उध्दारासाठी अत्यावश्यक समता, स्वातंत्र्य, बंधूत्व व प्रेम ही मूल्ये बौद्ध धम्ममातच सापडली. या मूल्यांचा अभाव असेलेला धर्म डॉ. आंबेडकर मृतप्राय मानीत. ज्या धर्मात सर्वांना सारखीच संधी मिळते, जेथे सर्व समान आहेत तोच खरा सद्धर्म असून

बाकी अधर्मच होत असे आंबेडकर मानीत.⁹ स्वातंत्र्य, समता व बंधूत्व या मूल्यांना एकत्र करणारा 'माणुसकी' हा शब्द आंबेडकरांच्या दृष्टीने महत्वाचा होता. 'माणुसकी' म्हणजे एका माणसाने दुसऱ्या माणसाला सन्मानाची वागणूक देणे होय.¹⁰ ही 'माणुसकी' बौद्ध धम्मात असल्यामुळेच त्यांनी आपल्या पाच लाख अनुयायांसह धम्म मार्ग स्विकारला व इतर जगानेही संपूर्ण मानवतेच्या उध्दारासाठी धम्म मार्ग स्वीकारावा असा आग्रह धरला.

डॉ. आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माला ज्या बावीस प्रतिज्ञांची जोड दिलेली आहे, त्यापैकी नऊ व दहाव्या क्रमांकाच्या प्रतिज्ञा या समतेचा संदेश देणाऱ्या आहेत. म्हणूनच बौद्ध धम्म स्वीकारलेल्या पूर्वास्पृश्यांनी आपल्या पारंपारिक मुल्य व प्रमाणकांना नकार दिला. त्यांनी हिंदू समाजव्यवस्थेतील 'विषमता' मुल्य नाकारित आपल्या सामाजिक व वैयक्तिक जीवनात 'समता' मुल्यांचा अंगीकार केला. आज धर्मातरित बौद्ध प्रत्येक बाबीचा विचार 'समता' या मूल्याच्या परिघ व प्रमाणकांत करू लागले आहेत. 'समता' या मूल्यांसाठी ते संपूर्ण विषमताग्रस्त व्यवस्थेशी संघर्ष करतांना दिसतात.

धम्मदीक्षित बौद्धांची संशोधना दरम्यान पाहणी केली असतांना समाजातील सर्व माणसांना ते समान मानतांना दिसले. स्वतःकडे काम करणारा नोकर असो वा मजूर त्यांच्यासोबत बौद्ध व्यक्तींचा व्यवहार हा माणुसकीपूर्ण दिसून आला. वैयक्तिक व कौटूंबिक जीवनातही ते समतेच तत्व पाळित असल्याचे दिसले. मुलगा-मुलगी असा भेद त्यांच्याकडे केला जात नसून मुलींना मुलांप्रमाणेच समान वागणूक ते देतात. बौद्ध कुटूंबातील समतावादी वातावरणामुळे मुलींना सुध्दा मुलांप्रमाणेच शिक्षण घेऊन व्यक्तिमत्व विकसित करण्याची समान संधी मिळत असून त्या संधीमुळे बौद्ध मुली व स्त्रिया ह्या आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या दिसून येतात.

विषमताधिष्ठीत जातीप्रथा व सामाजिक परंपरांना धर्मातरित बौद्धांना सामाजिक जीवनात स्थान राहिलेले नसून 74 टक्के धर्मातरित बौद्ध जाती-पोटजातीचे भेद पाळत नसल्याचे दिसून आले. समाजातील मुलामुलींच्या आंतरजातीय प्रेमविवाहांना बौद्धांचा विरोध नसल्याचे दिसून आले.

दारिद्र्यातून मुक्तीचा मार्ग

धर्माने व्यक्तीला विकासाची पूर्ण संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी, पण धर्माचे विशेषतः हिंदू धर्माचे तत्वज्ञान पाहिले तर ते मुळातच असमानतेवर आधारित आहे. शिवाय गरीब हा त्याच्या पूर्वजन्माच्या फळांमुळे गरीब आहे, असे सांगून दारिद्र्याचे गोडवे गाणारे व दारिद्र्याचे उदात्तीकरण करणारे आहे.

याउलट बौद्ध धम्म हा व्यक्ती गरिब असो वा श्रीमंत प्रत्येकाला उन्नत जीवन जगण्याची पूर्ण संधी उपलब्ध करून देतो. एखाद्या समाजाची स्थिती दयनीय, दरिद्री होण्यामागील मानवी कारणांची चिकित्सा करतो. परिश्रमाच्या बळावर उन्नती साधता येते असा आशावाद व्यक्तीमध्ये रुजवितो. यामुळेच बौद्ध धम्म स्वाकारलेली व्यक्ती परिश्रमपूर्वक कष्ट करून स्वतःची परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्नशील दिसते. या संदर्भात सर्वेक्षणात दिसून आले की, धर्मातरापूर्वी जातिव्यवस्थेने ठरवून दिलेली गलिच्छ व हलकी 'महारकी' ची कामे अस्पृश्यांना करावी लागत. धम्मदीक्षेनंतर मात्र बौद्धांनी महारकीची सर्व कामे टाकून दिली. त्यांनी मिळेल ते नवे काम – व्यवसाय करण्यास प्रारंभ केला. परिणामी त्यांच्यात कमालीची व्यावसायिक गतिशीलता निर्माण होऊन त्याचीच परिणती शेती, मजुरी असे व्यवसाय सोडून चांगल्या पगारांच्या सरकारी नोकऱ्या मिळविण्यात झाली. संशोधनासाठी केलेल्या पाहणीत बौद्धांच्या मागील दोन पिढ्यांपेक्षा तिसऱ्या पिढीत नोकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक झाले. या सर्व प्रक्रीयेद्वारे बौद्धांच्या

आर्थिक उन्नतीस हातभार लागला. त्यांचे पूर्वाश्रमीचे दरिद्री जीवन संपुष्टात आले. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांची हिंदू समाजव्यवस्थेने लादलेल्या फुकटात श्रम पुरविण्याच्या बेटबिगारीतून मुक्तता झाली. धर्मातरित बौध्दांमध्ये झालेला हा आर्थिक बदल आजही प्रस्थापित बहुसंख्यांक स्पृश्य जातीतील लोकांच्या तुलनेत अल्प असला तरी जे मुळातच दरिद्री व कंगाल होते ते लोक धर्मातरानंतर आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनले. ही गोष्ट आज भारतातील चाळीस टक्के लोक दरिद्री रेषेखाली जीवन जगत असतांनाच्या पार्श्वभूमीवर निश्चितच महत्वपूर्ण ठरते. इतर दरिद्री समुहासाठी प्रेरणादायी ठरते.

संविधानाभिमुख 'धम्म'

आज भारतात संविधानावर अधिष्ठीत लोकशाही प्रजासत्ताक अस्तित्वात आहे. पण आज भारतात प्रचलित असलेले धर्म व त्यांची मूल्ये आणि संविधानातून अभिव्यक्त मूल्ये परस्परविरोधी असल्याचे दिसून येते. यामुळेच भारत हे एकमय राष्ट्र म्हणून अजूनही पुर्णपणे उभे झालेले नाही. या अनुषंगाने विचार करता, आज भारतीय समाजाला असा धर्म हवा जो भारतीय संविधानाला अभिप्रेत मूल्यांना बळकटी देत राष्ट्र उभारणी करू शकेल. या दृष्टीने विचार करता केवळ आणि केवळ बौध्द धम्मचाच पर्याय आपल्यापुढे उभा राहतो. कारण संविधानाचा सर्व वैचारिक गाभा आपणास बौध्द धम्मात दिसतो. या संदर्भात डॉ. यशवंत मनोहर लिहितात, "धम्माचे ध्येय आणि संविधानाचे ध्येय एकच आहे. धम्माला हवा असलेला माणूस आणि संविधानाला हवा असलेला माणूस सारखाच आहे. बुध्दाला हवे त्या लोककल्याणकारी समाजाचे रूप आणि संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या समाजाचे रूप यात कुठेही तफावत नाही. (.....) संविधानातील मुलभूत कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्त्वे या भागातील संपूर्ण आशयावर धम्माचा प्रभाव पडलेला आहे."¹¹ संविधानाच्या प्राणाचीच भूमिका आली. या प्राणामुळे संविधान जिवंतही झाले आणि सर्वच लोकांच्या कल्याणाचे सुंदर अभिवचनही झाले.¹² थोडक्यात स्वतंत्र भारताला एकमय राष्ट्र बनवित कल्याणकारी राज्य बनवायचे असेल तर भारताच्या संविधानाशी पूर्णतः सुसंगत अशा बौध्द धम्म तत्त्वज्ञानाला स्वीकारल्याशिवाय दुसरा उपाय नाही.

तात्पर्य, आजच्या आधुनिक काळाला, विज्ञानाला, संविधानाला, ज्ञाननिष्ठ समाजाला, विकासाला मानवी चेहरा हवा असलेल्या समाजाला, समन्यायी वाटप व कल्याणकारी लोकशाही राज्याची अपेक्षा असलेल्या वंचितांना, ग्लोबल व्हिलेजचे रहिवाशी होऊ पाहणाऱ्या युवा पिढीला, विवेकवादी सर्वांना सुसंगत व प्रासंगिक असा एकमेव मार्ग म्हणजे आंबेडकरी बौध्द धम्माचा मार्ग होय.

संदर्भ व तळटिपा

1. नरके, हरी, डॉ. म. ल. कासारे (संपा) , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड 2, डॉ. बा. आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई – 2005 , पृ. 383
2. तत्रैव, पृ. 381
3. ग्रामची या विचारवंताने Hegemony ची संकल्पना मांडली प्रस्थापित समाज आपल्या सांस्कृतिक मुल्यांच्या आधारे अंकित समाजाची संमती मिळवित असतो. अंकितांवर वर्चस्व ठेवित असतो. यालाच ग्रामची 'प्रभूत्व' Hegemony संबोधतो. या Hegemony मुळेच अंकित समाज स्वतः शोषित असूनही

नकळत प्रस्थापितांच्या संस्कृतीला स्वतःची मानून तिच्या संरक्षणासाठी Unpaid Police बनून कार्यरत राहतो.

4. साळुंखे, डॉ. आ. ह., 'सर्वोत्तम भूमिपुत्र गोतम बुध्द', लोकायत प्रकाशन, सातारा, मे 2007, पृ. 21
5. मेश्राम, प्रा. केशव, 'धर्मातराचे अर्धशतक', लोक वाड.मय गृह, मुंबई, एप्रिल 2007, पृ.69
6. मनोहर, डॉ. यशवंत, 'डॉ. आंबेडकरांचा बुध्द धम्म', प्रकाशक रमेश जीवने, यवतमाळ 1988, पृ. 10.
7. आंबेडकर, डॉ. बाबासाहेब, 'भगवान बुध्द आणि त्यांचा धम्म', अनुवाद – घनःश्याम तळवटकर व इतर, धम्म सासन विश्व विद्यापीठ प्रकाशन, बल्लारपूर जि. चंद्रपूर पृ. 249.
8. तत्रैव
9. खरात, डॉ. प्रकाश (संपा) 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे,' खंड 1 सुगावा प्रकाशन, पुणे 2003, पृ. 25
10. सप्तर्षी, डॉ. कुमार, 'धम्मदीक्षेच्या पन्नास वर्षानंतर' (लेख) लोकराज्य, धम्मदीक्षा सुवर्ण महोत्सव विशेषांक-06, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई – 2006, पृ. 43.
11. मनोहर, डॉ. यशवंत, 'धम्म म्हणजे भारतीय संविधानाचे प्राणतत्व' (लेख), लोकराज्य, उनि, पृ. 123